

ҚАРАҚАЛПАҚ ЖЫРАҰ-БАҚСЫЛАРЫ ҚАБЫЛ МАҚСЕТОВ ИЗЕРТЛЕУЛЕРИНДЕ

Сарсенбаева Айжамал Камалбай қызы

*Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлімі
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим изертлеу институты, Нөкис қаласы*

Қарақалпақ халқы дүнья халықтарына мақтаныш етсе арзыйтуғындай хәр қыйлы жанрдағы аўызеки әдебиат үлгилерине ийе. Солардың ишинде дәстанлардың қәлиплесиўи, раўажланыўи хәм бүгинги күнимизге шекем өмир сүриўинде жыраў, бақсылардың орны үлкен. Сонлықтан да дәстанларды жыраў, бақсыларсыз, ал, жыраў, бақсыларды дәстанларсыз көз алдымызға келтире алмаймыз.

Өткен әсирдин 50-жылларында қарақалпақ әдебиаттаныў хәм фольклортаныў илими енди қәлиплесип, раўажланыў жолына түсип атырған бир пайытта Қабил Мақсетов (1929-2002) қарақалпақ фольклортаныў илимин изертлеўге араласады. Илимпаз өмириниң ақырына шекем қарақалпақ әдебиаты хәм фольклорын изертлеў менен тынымсыз шуғылланады.

Қ.Мақсетовтың илимий-изертлеў жумысларының тийкарғы бағдары қарақалпақ фольклорын изертлеўге бағысланады. Илимпаз өзи сәўбетлес болған хәм сазын тыңлап, сөзин өз қолы менен жазып алған жыраў-бақсылардың өмир жолы, жыраў-бақсышылық өнери, атқарыўшылық таланты, репертуары, устазлары хәм олар таярлаған шәкиртлери ҳаққында системалы изертлеў жумысларын алып барған. Бул ҳаққында алым: «60-жыллардың басынан усы ўақытқа шекем Қурбанбай, Қыяс, Есемурат, Соппаслы Сыпыра, Нурабулла, Шанқот, Бегмурат, Қуламет жыраўлар ҳаққында, Жапақ, Ешан, Қаражан, Хүрлиман, Әмет, Генжебай бақсылар туўралы хәр қайсысы өз алдына изертленген көлемли мақалалар жазылды. Олар 1956-жылдан 1980-жыллар арасында «Әмиўдәрья» журналында дағазаланды», - деп өзи тәрәпинен жазылған мақалалар ҳаққында мағлыўмат келтирип, 1983-жылы «Қарақалпақстан» баспасынан басылып шыққан «Қарақалпақ жыраў-бақсылары» атлы илимий очерклер китабы болса: «жыраў-бақсылардың тиккелей өзиниң аўзынан, 60-жыллардың басынан хәзирге шекем шөлкемлестирилген фольклорлық экспедиция материаллары тийкарында жазылған» [Мақсетов, 1983. –5], – деп мағлыўмат береді. Бирақ, 80-жыллардан сонда, илимпаз өмириниң ақырына шекем республикамздың барлық районларын аралап хәм республикадан тысқары Қазақстан, Өзбекстан, Түркменстан аймақларында өткерилген фольклорлық экспедицияларға басшылық етип, халық аўызеки әдебиатының басқа үлгилери менен бирге, турақлы түрде дәстанларды жазып алыў, оларды редакторлаў, системаластырыў хәм китап етип шығарыў, илимий-изертлеў жумысларын алып барыў менен тынымсыз шуғылланған.

Қ.Мақсетов 1954-жылы Москвадағы бұрынғы аўқам Илимлер академиясының Шығыстаныў институты аспирантурасында оқып жүрип, дүньяға белгилі Шығыстаныўшы алым Е.Ә.Бертельстиң усынысы хәм А.А.Валитованың тапсырмасы менен 1955-жылы Төрткүлге келип Қурбанбай жыраўдан «Қырық қыз» дәстанын жазып алыўи керек болады. Бирақ, жыраўдың келисими менен биринши рет жыраўдан «Қаншайым» дәстанын жазып алады. Буннан соң Есемурат жыраўдан «Едиге», Қурбанбай жыраўдан «Шәрьяр», Арзымбет жыраўдан «Алпамыс», «Қоблан», Жәнибек хәм Ережеп жыраўлардан «Қоблан», Қыяс жыраўдан «Қырық қыз», Қайыпназар жыраўдан «Бозуғлан», Қаражан бақсыдан «Ашық-Нәжеп», Нарбай бақсыдан «Дәўлетиярбек», Әмет бақсыдан «Юсуп-Ахмет», Теңел бақсыдан «Саятхан-Хамре» сыяқлы т.б. дәстанларды жазып алады. Хәр бири 4-5 үлкен дәптер болатуғын, бес мың қатардан, жигирма мың қатарға шекемги көлемли дәстанларды сөзбе-сөз рұчка менен жалықпастан, айрықша ықлас пенен жазып алыўға ериседи. Дәстанларды қол менен жазып алыўда қаншелли ўақыттың кететуғынлығын, Қ.Мақсетовтың өзиниң «Пикирди өзгерткен уллы жыраў ҳаққында» (Қурбанбай жыраўдың туўылғанына 120 жыл) атлы мақаласындағы: «Мен Қурбанбай жыраўдан «Қаншайым» дәстанын бир хәпте ишинде жазып болдым» [Мақсетов, 1996], – деген пикирлеринен билемиз.

Қ.Мақсетов қарақалпақ жыраў-бақсылары ҳаққында бир неше очерклерин, илимий мақалаларын хәм китапларын жазды. Атап айтқанда «Халық бақсысы» (1970), «Қарақалпақ фольклорының эстетикасы» (1971), «Традициялық дәстанлардың жасаўында хәзирги заман халық жыраў-бақсыларының роли» (1973), «Қарақалпақ эпосы» (1976), «Қарақалпақ фольклоры» (1979), «Қарақалпақ жыраў-бақсылары» (1983), «Дәстанлар, жыраўлар, бақсылар» (1992), «Қарақалпақ халқының көркем аўызеки дәрәпелери» (1996) сыяқлы китапларында жыраў-бақсылардың өмир жолы, атқарыўшылық таланты, репертуарының өзгешелиги хәм т.б. ашып бериледи. Жыраў-бақсылардың хәр қыйлы атқарыўшылық усылларын өз көзи менен көрип, сөзин хәм сазын тыңлап, жазып алған, илимпаз, олардың саз шертиў, сөзди айтыў талантына илимий бақлаў жумысларын үзликсиз алып барады. Халық жыраўларынан жазып алынған дәстанлар бойынша фундаменталь изертлеў жумысларын алып барады, мысалы, «Қарақалпақ қахарманлық дәстанларының поэтикасы» (1966) атлы докторлық диссертациясында дәстанлардың поэтикасын, көркем-

лик өзгешелигин ашып бериўде тийкарлы илимий жуўмақларын жасайды.

Фольклор мийраслары жәмәәтлик дөретиўшиликтиң жемиси болғаны менен, тийкарынан олардың дәслепки пайда болыўында жеке дөретиўшиликтиң шеберликтиң туратуғынлығы белгили. Сонлықтан да Қ.Мақсетов өзиниң монографиясында: «Халық арасынан шыққан сөз шеберлери – жыраў, бақсылар, сазенделер, шеберлер көп жағдайда өзлериниң жеке өзгешеликlerine қарамастан қабыл етилген дәстүрий мотивлердин тәсиринде қалып барады. Соның менен олар дәстүрий мотивлердин ешейин бир тәкирарлаўшысы болып көринбестен, өзлеринде «вариантлар» жасаў мүмкиншилигине де ийе болады. Қысқасы, жеке дөретиўшиликтиң жәмәәтлик дөретиўшиликтиң хәрәкетке келтириўши күшлеринен есапланады» [Мақсетов, 1965. –8], –деп халық талантларына жоқары баға береді. Илимпаз монографиялық изертлеўинде дәстанлардың көркемлик өзгешелигин ашыўда жыраўлардың жеке атқарыўшылық шеберлигине дыққат қаратып, көркемликтин күшли болыўы, ўақыялардың избе-из баянланыўы дәстанды атқарыўшылардың тиккелей шеберлик усылына байланыслы болатуғынын, және де импровизатор жыраўлар менен импровизатор емес жыраўлардың, сондай-ақ, хәр бир жыраўдың жасаған дәўири, дүньяға көз қарасы, жасаған орталығына байланыслы дәстанлардың идеялық мазмуны менен тил көркемлигиндеги хәр қыйлылықты анық мысаллар менен дәлиллек береді.

Қ.Мақсетовтың халық жыраўлары бойынша алып барған изертлеўлериниң ишинде, бүгинги хәм келешек әўладқа 20 дан аслам дәстанларды мийрас етип қалдырған Қурбанбай (1876-1958) жыраўдың дөретиўшилигине арналған «Қарақалпақский эпос» (1971) хәм «Дәстанлар, жыраўлар, бақсылар» (1992) атлы китабындағы «Үлкен жыраўдың бай фольклорлық мийрасы» атлы изертлеўи дыққатқа ылайық. Илимпаз Қурбанбай жыраўдың баспада жәрияланған хәм жәрияланбаған барлық дәстанларын анализлеп, жыраўдың индивидуаллық өзгешелигин ашып береді хәм жыраўдың жыраўшылық талантын жоқары бахалап: «Қурбанбай жыраў өзиниң қалдырған бай фольклорлық мийрасы менен әдебият, фольклор, мәденият тарийхымызда айрықша хұрметке ийе. Ол Қарақалпақстанның Төрткүл районында туўылып, Төрткүлдеги Жийемурат, Бухарадағы Халмурат, Қоңыраттағы Нурабулла жыраўлардан тәлим алды. Өзине тән болған дөретиўшиликти күш пенен қарақалпақ жыраўшылығын, көрилмеген жоқары дәрежеге көтерди» [Мақсетов, 1992. –11], – деп баға береді,

Илимпаздың 1983-жылы «Қарақалпақстан» баспасынан басылып шыққан «Қарақалпақ жыраў-бақсылары» атлы китабында Соппаслы Сыпыра жыраў, Шаңқай жыраў, Бегмурат жыраў, Нурабулла жыраў, Қурбанбай жыраў, Есемурат жыраў, Қыяс жыраў, Қуламет жыраў, ал, бақсылардан Жапақ, Ешан, Қаражан, Әмет, Генжебай бақсылар үйренилсе, жоқарыда биз атап өткен «Дәстанлар, жыраўлар, бақсылар» атлы изертлеўинде Бердақ шайырдың бақсышылығы, Бердақтың қызы Хұрлиман бақсы, Орымбай бақсы, Жаңабай бақсы ҳаққында изертлеўлерин жазды. Солай етип, Қ.Мақсетов қарақалпақ тарийхында терең из қалдырған хәм кейинги әўладларға теңи-тайы жоқ бай мийрасларын берген талантлы жыраўлар менен бақсылардың өмир жолы, дөретиўшилиги ҳаққында бахалы изертлеўлерин жазып қалдырды. Қ.Мақсетов жыраў хәм бақсылардың арасындағы устаз хәм шәкиртлик байланыслары, олардың қоңсылас халықлар менен дөретиўшиликти мәдениий байланыслары, өз ара үйрениў, өзлестириў, дөретиўшиликти тәсир т.б. нәтийжесинде дәстаншылықтың раўажланыў жоллары сыяқлы актуал мәселелер ҳаққында да илимий-теориялық жуўмақларын берди.

Бухаралы қарақалпақ жыраўлары хәм де хорезмли өзбек хәм түркмен бақсылары менен қарақалпақ бақсыларының дөретиўшиликти байланыслары ҳаққында қызықты мағлыўматларын жазды. Бердақтың бақсышылығы ҳаққында изертлеўинде көп ғана фактлерге тийкарланып хәм Бердақтың ақлығы Қаражан бақсының мағлыўматларына сүйенип «Ашық-Нәжеп» дәстанының қарақалпақша версиясының пайда болыўы Бердақтың аты менен байланыслы деген пикирин айтады. Илимпаз жыраў-бақсылар ҳаққында жазғанда, олардың халық сүйген саз хәм сөз ийелери болғанға шекемги өмир жолын тутас, толық сәўлелендирип бергенин аңлаймыз.

Жуўмақлап айтқанда, профессор Қ.Мақсетов қарақалпақ халқының миллий мақтанышына айланған жыраўлары хәм бақсылары ҳаққында, олардың өмир жолы, репертуары, атқарыўшылық өзгешелиги ҳаққында бай илимий мағлыўматлар жазып қалдырған халқымыздың әдиўли перзенти сыпатында бүгинги хәм келешек әўладларға үлги хәм ибрат мектеби болып қалады.

ӘДЕБИЯТЛАР

1. Мақсетов Қ. Қарақалпақ жыраў, бақсылары. – Нөкис, «Қарақалпақстан», 1983.
2. Мақсетов Қ. Пикирди өзгерткен уллы жыраў ҳаққында» (Қурбанбай жыраўдың туўылғанына 120 жыл) // «Еркин Қарақалпақстан» газетасы, 1996, 13-август.
3. Мақсетов Қ. Қарақалпақ қаҳарманлық дәстанларының поэтикасы. – Ташкент, «Фан», 1965.
4. Мақсетов Қ. Дәстанлар, жыраўлар, бақсылар. – Нөкис, «Қарақалпақстан», 1992.